

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА МОБИЛ ИЛОВАЛАРДАН
Фойдаланиш борасида

Тоҳирова Ирода Санъат қизи

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети талабаси

Аннотация: Ушбу илмий мақолада хорижий тилни ўрганувчиларга замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда тинглаб тушуниш, гапириш каби тил компетенцияларини ривожлантиришнинг аҳамияти борасида сўз боради. Мобил қурилмалари орқали баъзи мобил иловаларни юклаб олган ҳолда хорижий тилни ўрганишнинг афзалликлари ва камчиликлари кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: таълим, чет тили, тинглаш, ўқиш, гапириш, грамматика, ўқиш, мобил қурилмалар, мобил иловалар.

Abstract: This scientific article talks about the importance of developing language competences such as listening and speaking for foreign language learners using modern information technologies. Advantages and disadvantages of learning a foreign language through mobile devices by downloading some mobile applications are shown.

Key words: education, foreign language, listening, reading, speaking, grammar, reading, mobile devices, mobile applications.

КИРИШ

XXI аср инновациялар, техника асри сифатида эътироф этилиб, илм-фанга кундан-кунга ривожланиб бормоқда. Бунинг натижасида техника ҳар бир хонадонга кириб бориши билан бир қаторда, таълим тизимида ҳам жадал равишда ўрнашмоқда. Шу боисдан Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Биз Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислохотлар, илм-маърифат ва инновация билан эриша оламиз” –

дея бежизга таъкидламадилар¹. Бу Мурोजаатномада берилган вазифаларни бажариш мақсадида хорижий тилларни замонавий педагогик ва ахборот коммуникацион технологияларидан фойдаланган ҳолда ўргатишнинг илғор услубларини жорий этиш орқали ўсиб келаётган ёш авлодни хорижий тилларга ўргатиш ҳамда ушбу тилларда эркин сўзлаша оладиган мутахассисларни тайёрлашга эътибор қаратилмоқда. Шу мақсадга эришиш учун чет тилларини ўргатишда замонавий технологиялардан самарали фойдаланиш ва ўқув жараёнига информацион технологияларни киритиш масалалари долзарб бўлиб қолмоқда.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ:

Таълим жараёнида қўллашга қаратилган кўплаб информацион дастурий таъминотлар (махсус дастурлар, мобиль иловалар ва ҳ.з.) ишлаб чиқилмоқда. Бу дастурий таъминотларни дарсларда қўллашнинг афзалликлари ёки камчиликларини, таълим муассасаларида хорижий тиллар таълим жараёнига инновацион ёндашув ҳамда талабаларда компетентлигини ривожлантиришга қаратилган тадқиқотлар талайгина. Информацион ва педагогик технологияларни қўллаган ҳолда дарсларни ўтказиш бўйича З.Т.Раҳимов², К.Д.Рискулов³, Г.А.Альджанова⁴, Р.Ш.Ураков⁵, Н.А.Муслимов⁶, Н.Ш.Абдуллаева⁷, А.Карасимос⁸, П. М.Бисимбаева, М. Ю. Илюшкина⁹лар тадқиқотлар олиб

¹ <https://zamin.uz/uz/ozbekiston/66011-prezident-uzbekistonni-jadal-islohotlar-ilm-marifat-va-innovaciya-bilan-rivojlangan-mamlakatga-aylantira-olamiz.html>

²Раҳимов З.Т. Инновацион ёндашув асосида бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг ўқув-билиш компетентлигини ривожлантириш технологияси. Пед.ф.докт. (DSc) ...дисс авт. – Тошкент, 2021.

³ Рискулова К.Д. Бўлажак инглиз тили ўқитувчилари социолингвистик компетентлигини шакллантириш тизими. Пед.ф.докт. (DSc) ...дисс авт. - Тошкент 2017.

⁴ Альджанова Г.А. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей в условиях проектно-контекстной технологии .Пед.ф.докт. (Phd) ...дисс авт. – Нукус, 2019.

⁵ Ураков Р.Ш. Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг компетент ёндашувга асосланган педагогик тизимни такомиллаштириш. Пед.ф. фалсафа.ф. докт. (PhD) дисс.авт. - Самарқанд 2018.

⁶ Муслимов Н. А. Формирование профессиональной компетенции будущих педагогов основе применения информационных и педагогических технологий // Молодой ученый. –2012.№ 1 (36). –Т. 2. – С. 102-106.

⁷ Абдуллаева Н. Ш. “Тил ўрганиш учун мобил иловалардан фойдаланиш бўйича шарҳ”. Бошқарув ва этика қоидалари онлайн илмий журнали 2.12.2022. – Б.65-76.

⁸ Karasimos A. “The battle of language learning apps: a cross-platform overview” Research Papers in Language Teaching and Learning Vol. 12, No. 1, January 2022, - P. 150-166

⁹ Бисимбаева П. М., Илюшкина М. Ю. Мобильные приложения в обучении иностранному языку как компонент системы вузовского образования // Studia Humanitatis. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mobilnye->

боришган. Мавзу доираси бўйича тадқиқотлар кўп, лекин ҳали ўрганилиши лозим бўлган тадқиқотлар талайгина ва уларни ўрганиш ҳозирги кунда долзарб саналади.

МУҲОКАМА

Кундалик ҳаётимизни телефонсиз тасаввур қилишимиз мушкул. Телефон ҳозирги кунда нафақат алоқа воситаси, балки эслатма, кичик телевизор, тил ўрганиш ёки тестлар ечиш учун восита ва бошқа кўплаб амалларни бажарувчи жиҳоз ҳамдир. Ундаги дастурлардан кичик ёшдагилар ҳам, катта ёшдагилар ҳам фойдаланиши мумкин. Шунини эътироф этиш керакки, мобиль тил ўргатиш дастурларидан нафақат тил ўрганувчилар, балки тил ўргатиш тизимида фаолият олиб боровчи мутахассислар ҳам кенг фойдаланмоқда.

Таълим муассасаларининг ўқув-тарбиявий жараёнида замонавий ўқитиш услублари – интерфаол услублар, инновацион технологияларининг ўрни ва аҳамияти катта. Педагогик технология ва уларнинг таълимда қўлланилишига оид билимлар, тажриба талабаларни билимли ва етук малакага эга бўлишларини таъминлайди.

Инновация (инглизча-innovation) – янгилик киритиш, янгилик демакдир. Инновацион технологиялар педагогик жараён ҳамда ўқитувчи ва талаба фаолиятига янгилик, ўзгаришлар киритиш бўлиб, уни амалга оширишда асосан интерфаол услублардан фойдаланилади¹⁰. Замонавий ўқитувчи дарсга дастури таъминотларини керакли ўринларда ишлата олишга эришган ҳолда олиб кириши керак.

Талабаларда хорижий тилларни инновацион ёндашув асосида ўқув-билиш компетентлигини самарали ривожлантириш учун қуйидаги педагогик шарт-шароитлар муҳим аҳамиятга эга эканлиги белгилаб олинди:

prilozheniya-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku-kak-komponent-sistemy-vuzovskogo-obrazovaniya (дата обращения: 26.05.2023).

¹⁰ Ишмухамедов Р., Абдукодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. Т.: “Истеъдод” жамғармаси. – 2008. – Б. 15

хукукий-меъерий таъминот – тил ўқитиш учун ажратилган ўқув соатлари, ўқув дастури, ишчи ўқув дастури, ва барча ўқув-меъерий хужжатлар;

илмий-педагогик таъминот – малакали, ўз соҳасини чуқур биладиган етакчи профессор-ўқитувчилар;

методик-техник таъминот – дидактик воситалар мажмуаси (маъруза матнлари, тақдимот слайдлари, тарқатма материаллар, иш қоғозлари, ўқув топшириқлари, амалий кўрсатмалар, назорат-синов саволлари, жиҳоз, механизм, қурилма, асбоб- ускуналар);

ахборот – дастурий таъминот – таълим жараёнини автоматлаштирувчи воситалар (интернет тармоғига уланган замонавий компьютерлар) модуль платформаси, зоом драйверлари, электрон дарслик мобил иловалари, ўқув қўлланма ва ўқув-услугий мажмуалар дастурлари, видеоматериаллар¹¹.

Хорижий тилларни ўқитишда замонавий технологиялардан энг ривожланганларидан бири мобил технологиялар ҳисобланади. Смартфонлар ва турли хил транспорт ва Wi-Fi гаджетларидан кенг фойдаланиш анъанавий ўқитиш усули ва ўқув жараёнини ўзгартирди¹². Хорижий тиллардан таълим беришда бундай қурилмалардан кенг фойдаланиш кўплаб мобил иловаларни қўлланилишига имкон яратди. Бунинг афзал томони шундаки, агар интернет яхши ишлаб турган бўлса, тил ўрганмоқчи бўлган хоҳлаган одам хоҳ у кичик ёш бўлсин, хоҳ катта ёш бўлсин интернетга кириб, ушбу иловаларни юклаб олиб, ўқув материалларини ўрганиши мумкин.

Европа Кенгашининг “Чет тилини эгаллаш умумевропа компетенциялари: ўрганиш, ўқитиш ва баҳолаш” тўғрисидаги умумэътироф этилган халқаро меъёрлари (CEFR – Common European Framework of Reference)да асосий эътибор ўқиш, ёзиш, тинглаб тушуниш ва гапириш компетенцияларига қаратилган. Бу натижаларга эришиш учун албатта кўпроқ тинглаб тушуниш компетенциясини

¹¹ Раҳимов З.Т. Инновацион ёндашув асосида бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг ўқув-билиш компетентлигини ривожлантириш технологияси. Пед.ф.докт. (DSc) ...дисс авт. – Тошкент, 2021. – Б.17

¹² El-Hussein va Kronje. “Oliy ta’lim landshaftida mobil ta’limni aniqlash”, “Ta’lim texnologiyasi va jamiyati”, 13 (3) 2010. – Б. 12-21.

ривожлантириш даркор. Тинглаб тушуниш тил ўрганишнинг энг муҳим компетенцияларидан бири бўлиб, бунда тил ўрганаётган ҳар қандай шахс бир пайтнинг ўзида сўзловчининг талаффузи, грамматик қоидаларга риоя қилганлиги, сўз бойлиги ва унинг маъноларига эътибор бериши талаб қилинади. Бу компетенцияларни эгаллаш учун замонавий ахборот коммуникацион технологиялари воситасида самарали ўқитиш мобайнида эндиликда қуйидаги имкониятларни қўлга киритиш мумкин:

- Тил ўрганувчи компьютерлардан фойдаланганда хорижий тилдаги видео роликлар, намойишлар, диалоглар, кино ёки мулфильмларни ҳам қайта-қайта кўриши ҳам, эшитиши ҳам мумкин;

- чет тилидаги радио эшиттиришларни тинглаб, теледастурларни томоша қилиши мумкин;

- СД плеерлардан тинглаб тушуниш компетенциясини ривожлантиришда фойдаланиш мумкин.

Юқоридагига қўшимча равишда чет тилини ўрганувчи учун махсус ишлаб чиқилган мобил иловаларнинг мавжудлиги, тил компетенцияларини ривожлантиришда мобил иловалар берадиган имкониятлардан фойдаланиш, мобил таълимдан мустақил равишда ёки таълим жараёнида, кенг аудиторияларда қўллаш имконияти замонавий ахборот коммуникацион технологиялари воситасида самарали ўқитиш усули ҳисобланади.

Бу каби техник воситалардан фойдаланиш чет тили ўрганувчиларнинг ўрганиш жараёнини қизиқарлироқ бўлишини таъминлайди. Ўқув жараёнида мобил технологиялардан фойдаланишнинг имкониятларидан бири шундаки, талабалар олинган маълумотларни назорат қилиш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, мавжуд бўлган кўплаб билимлар орасидан танлаш эркинлиги талабага чексиз ўрганиш йўлларини очиб беради, бу эса унга эркинлик ва мустақиллик беради.

Шунингдек, таълим тизимига янгилик сифатида кириб келган таълим шаклларида бири бу масофавий (online) ўқитиш тизими бўлиб, ушбу тизим m-

learning (мобил таълим) атамаси билан номланди. “Мобил таълим” (mobile learning – m-learning) атамаси мобил телефонлар ва планшет компьютерлар каби мобил ва портатив ИТ қурилмалар ёрдамида ўқитиш ва фойдаланиш жараёнларини билдиради¹³.

Мобил таълим бевосита мобил қурилмаларга мос келувчи таълим стандартларига жавоб берувчи, мобил иловаларни ишлаб чиқишга туртки вазифасини ўтади. Тизимлаштирилган мобил иловалар орқали тил ўрганиш ҳам таълимда муносиб ўрин эгаллади. Хорижий тилни ўрганувчилар мобил телефонлар орқали турли хил мақсадга йўналтирилган ўқув дастурлари ёрдамида ўзлари хоҳлаган дастурий таъминотда берилган материалларни бир неча йўналишларда ўрганишлари мумкин. Шу билан бир қаторда мобил қурилмаларга ўрнатилган таълим беришга қаратилган махсус мобил иловалар диққат-эътиборни жамлашда, тушуниш ва хотирада олиб қолиш самарадорлигини оширишда, мавзуларни қайта-қайта кўриб чиқиш орқали мустаҳкамлашда ёрдам бериши орқали таълим жараёнида олдинги таълим усулларига нисбатан самаралироқ эканлиги қайд этилган. Бу иловалардан таълимнинг (online/offline) шаклидан хоҳлаганида қўллаш мумкин.

“Мобил иловалар” – бу маълум платформага ўрнатилган ва маълум функцияларга эга бўлган планшетлар ва смартфонлар учун ишлаб чиқилган дастурдир. Оддий қилиб айтганда, у муайян ҳаракатларни амалга оширади ва маълум бир қатор масалаларни ҳал қилади¹⁴.

Мобил иловаларнинг асосий қисми мобил қурилмаларнинг ўзида тақдим этилади ёки **AppStore**¹⁵, **Google Play**¹⁶, **Amazon Appstore**¹⁷ каби мобил

¹³ Karimova S. Mobil texnologiyalari asosida elektron ta'lim resurslari yaratish //Мир исследований. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

¹⁴ Абдукодиров В. Г. Тил ўрганишда мобил иловалар//Eurasian Journal Of Academic Research. Т. – 2022. №. 6. – Б. 810-812

¹⁵ <https://www.apple.com/app-store>

¹⁶ <https://play.google.com/store/apps>

¹⁷ <https://www.amazon.com/mobile-apps>

курулмаларга ўрнатилган махсус онлайн дастур – Play market ларидан юклар олинади.

Секин аста интернетнинг ривожланиши, ўқув жараёнига енгиллаштирилган, осон кўплаб компьютер дастурларининг кириб келиши чет тилларини ўрганишни сезиларли даражада таъсир ўтказиб, ҳақиқий манбалар билан ишлашни осонлаштирди. Рус олимаси Н.К. Рябцеванинг ёзишича: “Компьютер технологияларидан фойдаланиш ўқув жараёнида эвристик янгиликни жорий қилади ва ўз-ўзини самарали билиш ва такомиллаштириш учун мотивация яратади, шунингдек дарсни жозибали ва замонавий қилади, назорат қилиш ва хулоса қилиш ўз вақтида амалга оширилади”¹⁸.

Йигирмадан ортиқ чет тилларини ўргатишга мўлжалланган компьютер дастуларидан – Talk now дастури кўпроқ сўз ёдлашга қаратилган эди. Масалан: ранглар, кундалик эҳтиёжга керакли бўладиган маҳсулотлар номлари, кундалик ҳаётда ишлатиладиган сўзлар. Бунда чет тилини ўрганувчи дастлаб бу сўзларни тинглаб, ёзилишини кўради. Сўнг бир неча ўйин тарзида бу сўзлар такрорланади. Кейин сўзларни эшитиб топиш орқали балл йиғиш имконияти берилади. Тил ўрганувчи агар сўзларни белгилашда хатоликка йўл қўйса, ҳар бир хато сўз учун 5 балл ёқотади. Бу дастур талабаларни зийрак бўлишга ундайди.

Технологиялар ривожлангани сари чет тилини ўргатишга мўлжалланган нафақат компьютер дастурлари, балки мобил иловалар ҳам кўпаймоқда. Бу иловалар ўз ичига жуда бой маълумотлар манбасини қамраб олади. Чет тилини ўргатишда мобил иловаларни қўллаш имкониятлари кенг ва турли тумандир. Хорижий тилларни ўрганиш учун мобил иловаларнинг самарали жиҳати шундаки, тил ўрганувчи хоҳлаган вақтда дастурга кириб, доимий равишда янги грамматик мавзуларни ўрганиб, шу мавзу доирасидаги машқларни бажаришлари, сўзлашув учун турли ибораларни ҳамда тил компетенцияларини

¹⁸ Рябцева Н.К. Новые коммуникативные тенденции в современной культуре и инновации в области преподавания иностранного языка // Лингвистика и методика преподавания иностранных языков : периодический сборник статей. Выпуск 8. Электронное научное издание. – М.: Институт языкознания РАН. – 2016. – 557 с.

ривожлантириш учун махсус машқлар ёрдамида ўрганиш, қайта-қайта бажариш ҳамда ўша берилган вазифаларни ўзлаштириш кўникмаларига эга бўлишлари мумкин.

Бу мақолада бир неча хорижий тилларни ўргатишга қаратилган 3 та мобил иловани кўриб чиқсак.

2012 йил июнь ойидан ишга туширилган мустақил тил ўрганишга қаратилган онлайн лойиҳа – DUOLINGO¹⁹.

Бу лойиҳанинг асосчиси америкалик профессор Луи Фон Андан ҳисобланади. Нью-Йорк университети ва Жанубий Каролина университети профессор-ўқитувчилари томонидан олиб борилган изланишлар шуни кўрсатдики, 34 соатлик Duolingo ўқув дастурий тизими Америка Қўшма штатлари олий таълим муассасасида бошланғич семестр курси учун мўлжалланган ўқиш ва ёзиш кўникмаларини эгаллашга ёрдам беради. Ушбу илова Google томонидан тақдим этилган рейтингга кўра, энг кўп юклаб олинadиган иловалардан бири тоифасига киради. Бу илованинг асосий ғояси чет тилини ўрганишни хоҳловчиларга чет тилларини бепул ўргатиш имкониятини беришдан иборат. Duolingo дастури бўйича тил ўрганувчи кўпгина хорижий тилни бошланғич даражадан бошлаб ўрганиши мумкин. Бу дастурнинг ютуқли томони шундаки, ҳеч қандай билимга эга бўлмаган тил ўрганувчи ўрта даражага етиши, матнларни ўқиб, она тилига таржима қилиш кўникмасига эга бўлиши учун 130 соат кифоя ҳисобланади.

¹⁹ <https://www.duolingo.com>

Duolingo дастурида грамматика дарсда бериладиган монологик тарзда эмас, қоида матни берилиб, мисоллар ёрдамида тушунтирилган. унча кўзга ташланмайдиган тарзда қизиқарли тақдим этилган. Бу дастурни ўзлаштириш учун тил ўрганувчи грамматик мавзу доирасида иборава гаплар туза олиши талаб қилинади. Duolingo дастурини ўрганувчи ўзига мақсад қўйиб, ундаги топшириқларга сарфланадиган вақтини режалаштириши керак. Аввало рўйхатдан ўтилади, ўрганиладиган тил танланади. Бу дастур билан инглиз, немис, француз, араб, корейс, испан ва бошқа кўпгина хорижий тилларни ўрганиш мумкин. Бу дастур вазифаларни кетма-кетликда, тадрижий тарзда бажаришга йўналтирилган.

Бу дастурий лойиҳа қуйидаги вазифаларни тақдим этади:

- сўзнинг маъносини тахмин қилиб, топинг (тўғри расмни танланг);
- гапларни таржима қилиш;
- эшитиб гап ёзиш;
- жумлани микрофонга ўқиш (дастур талаффуз сифатини баҳолайди).

Duolingo дастурининг афзалликлари:

- ўзига жалб қилувчи, қизиқарли ранг-баранг дизайн;
- ҳеч қандай молиявий ҳаражатларнинг йўқлиги, яъни бепул;

- тез ўрганиш усуллари. Ҳар куни бир неча дақиқа билан бир неча ой ичида ўз маҳоратини ошириш мумкин;

- кўп тилларни ўрганиш имкониятлари;
- илованинг тез ишлаши;
- хотирани мустаҳкамлашга қаратилган дарсларни қайта-қайта такрорлаш имконияти.

Duolingo дастурининг камчиликлари:

- дарслар кетма-кетлигида узилишлар бор;
- бештагача хато қилиш имконияти берилиши;
- бешта хатодан сўнг илова узок муддатга қулфланиши;
- баъзан техник носозликларнинг кузатилиши;
- агар бу иловага киришга вақт топа олмай қолинса, ўрганилган вазифалар яна бошидан бажарилиши лозим бўлади. давом этириб кетиш имконияти йўқлиги.

Бу дастурнинг энг яхши томони “Таклифни муҳокама қилиш” тугмаси орқали форумдаги вазифаларни муҳокама қилиш имконияти берилганидир. Агар тушунилмаган жойлар бўлса, жонли мулоқот орқали яқиндан ёрдам берилади.

Фойдаланувчилар томонидан яратилган, ўқув қуроли сифатида карточкалардан фойдаланадиган - Memrise дастури ²⁰.

²⁰ <https://www.memrise.com>

Бу дастур тил ўрганишга мўлжалланган бўлиб, шу билан бирга бошқа соҳалардан ҳам турли-туман мавзулар таклиф этади. Memrise дастурида 25 тилда 150 дан ортиқ тил курси мавжуд. Бу иловадан 20 миллиондан ортиқ фойдаланувчи рўйхатдан ўтган бўлиб, бу ҳам тил ўргатишда ўйин усулидан фойдаланади. Тил ўрганишни тезлаштириш мақсадида интервалли такрорлаш технологияси қўлланилади. Ушбу илова орқали янги сўзларни ўйинлар орқали ўрганиш мумкин. Memrise дастурида тил ўрганувчиси ҳар куни нечта сўз ёд олиши кераклиги бўйича кўрсатма беради. Бу дастур орқали учдан ортиқ чет тилини бир вақтда ўрганиш мумкин.

Memrise дастурининг афзалликлари:

- сўз ва ибораларни тез ёдлатиш усуллари;
- тил ўрганишни тезлаштириш мақсадида интервалли такрорлаш технологияси қўлланилиши;
- учдан ортиқ чет тилини бир вақтда ўрганиш имкониятлари;
- ҳар куни нечта сўз ёд олиниши кераклиги бўйича кўрсатма берилганлиги.

12 тилда берилган кўрсатмалари ва дунё бўйлаб 90 миллиондан ортиқ фойдаланувчисига эга бўлган - Busuu дастури²¹. Бу хорижий тилни ўрганишга ёрдам берувчи, дарсларни юклаб олиш имконияти мавжуд бўлган офлайн иловалардан иборат дастур.

Бу дастурий илова хорижий тилларни ўрганишда жуда кўп афзалликларга эга. Ундан дунёнинг исталган бурчагидан туриб фойдаланиш мумкин, шунинг учун сиз мунтазам саёҳат қиладиган одам бўлсангиз, муаммога дуч келмайсиз. Бу дастур орқали амалий машғулотлар орқали ўрганиш имкониятини берилади. Бу иловани бошқа иловаларга қараганда тушуниш осон. Бу илова орқали 12 та - испан, француз, италян, немис, араб, португал, хитой, япон, поляк, турк, рус тилларини ўрганиш мумкин.

Busuu дастурининг афзалликлари:

- A1 даражадан тортиб B2 даражагача мавзулаштирилган дарслар
- ҳар бир дарс учун мустаҳкамловчи машқлар;
- сўз ва ибораларни тез ёдлатиш усуллари;

Busuu дастурининг камчиликлари:

²¹ <https://www.busuu.com>

- тил ўрганувчи ўрганиши давомида иловада реклама экран юзасида кўп пайдо бўлади ва бу тил ўрганувчи учун ноқулайликлар келтириб, ушбу илова орқали тил ўрганишни тўхтатишга олиб келади.

ХУЛОСАЛАР

Масалага хулоса тарзида қуйидагиларни таъкидлаш мақсадга мувофиқдир:

Ҳозирги кунда ривожланиб бораётган технологиялар нафақат барча соҳаларда, балки таълим соҳасига ҳам жадал равишда кириб келаётганини кўрсатмоқда. Лекин мобил таълим соҳасида аниқ бир назария ўрнатилмаганлигини, аммо келажакда ушбу технология келажакдаги янги авлод учун ривожланиб бораётгани, таълим технологияларнинг таъсирида бўлиши ойдинлашмоқда. Бу мобил иловалари замонавий ахборот технологиялари таълим соҳасига хусусан, хорижий тил ўргатишда кенг имкониятларни тақдим этди. Жумладан, тинглаб тушуниш маҳоратини такомиллаштириш учун лингафон жиҳозлари, мобил қурилмалар воситасида фаоллашувчи чет тили ўргатишга йўналтирилган мобил дастурлар ҳамда мобил таълим шулар жумласидандир.

Duolingo, Memrise, Busuu дастурлари кўриб чиқилди ва бу мобил дастурларнинг афзалликлари ва камчиликлари кўрсатиб ўтилди. Duolingo дастури граммаика орқали тилни ўргатишга ҳаракат қилган бўлса, Memrise дастурида кўпроқ сўз бойлигини оширишга қаратилган. Busuu дастурининг А1 даражадан тортиб В2 даражагача ўзлаштиришга қаратилгани билан бошқа дастурлардан ажралиб туради.

Хорижий тилни ўргатиш учун мўлжалланган Duolingo, Memrise, Busuu дастурлари мобил иловаларнинг ютуқлари билан бир қаторда бир қанча камчиликлари ҳам мавжудки, уларда тўлдирилиши, қайта кўриб чиқилиши, анализ қилиб қайта ишланиши керак бўлган айрим функционал жиҳатлари мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева Н. Ш. “Тил ўрганиш учун мобил иловалардан фойдаланиш бўйича шарх”. Бошқарув ва этика қоидалари онлайн илмий журнали 2.12.2022. – Б.65-76.
2. Абдуқодиров В. Г. Тил ўрганишда мобил иловалар//Eurasian Journal Of Academic Research. Т. – 2022. №. 6. – Б. 810-812
3. Альджанова Г.А. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей в условиях проектно-контекстной технологии .Пед.ф.докт. (Phd) ...дисс авт. – Нукус, 2019.
4. Бисимбаева П. М., Илюшкина М. Ю. Мобильные приложения в обучении иностранному языку как компонент системы вузовского образования // Studia Humanitatis. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mobilnye-prilozheniya-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku-kak-komponent-sistemy-vuzovskogo-obrazovaniya> (дата обращения: 26.05.2023).
5. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. Т.: “Истеъдод” жамғармаси. – 2008 .
6. Karimova C. Mobil texnologiyalari asosida elektron ta’lim resurslari yaratish //Мир исследований. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
7. Karasimos A. “The battle of language learning apps: a cross-platform overview” Research Papers in Language Teaching and Learning Vol. 12, No. 1, January 2022, - P. 150-166
8. Муслимов Н. А. Формирование профессиональной компетенции будущих педагогов основе применения информационных и педагогических технологий // Молодой ученый. –2012.№ 1 (36). –Т. 2. – С. 102-106.
9. Раҳимов З.Т. Инновацион ёндашув асосида бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг ўқув-билиш компетентлигини ривожлантириш технологияси. Пед.ф.докт. (DSc) ...дисс авт. – Тошкент, 2021.

10. Рискулова К.Д. Бўлажак инглиз тили ўқитувчилари социолингвистик компетентлигини шакллантириш тизими. Пед.ф.докт. (DSc) ...дисс авт. - Тошкент 2017.

11. Рябцева Н.К. Новые коммуникативные тенденции в современной культуре и инновации в области преподавания иностранного языка // Лингвистика и методика преподавания иностранных языков : периодический сборник статей. Выпуск 8. Электронное научное издание. – М.: Институт языкознания РАН. – 2016. – 557 с.

12. Ураков Р.Ш. Олий таълим муассаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг компетент ёндашувга асосланган педагогик тизимни такомиллаштириш. Пед.ф. фалсафа.ф. докт. (PhD) дисс.авт. - Самарқанд 2018.

13. El-Hussein va Kronje. “Oliy ta’lim landshaftida mobil ta’limni aniqlash”, “Ta’lim texnologiyasi va jamiyati”, 13 (3) 2010. – Б. 12-21.

14. <https://www.apple.com/app-store>

15. <https://play.google.com/store/apps>

16. <https://www.amazon.com/mobile-apps>

17. <https://cyberleninka.ru/article/n/xorijiy-tillarni-mukammal-o'qitishda-kompyuter-texnologiyalarning-o'rni>

18. <https://www.duolingo.com>

19. <https://zamin.uz/uz/ozbekiston/66011-prezident-uzbekistonni-jadal-islohotlar-ilm-marifat-va-innovaciya-bilan-rivojlangan-mamlakatga-aylantira-olamiz.html>

20. <https://www.memrise.com>

21. <https://www.busuu.com>